

Редакционный совет:

- Клейнер Г.Б.** доктор эконом. наук, профессор, член-корреспондент РАН, заместитель директора ЦЭМИ РАН
- Алгазин С.Д.** доктор физ.-мат. наук, ведущий научный сотрудник Института проблем механики им. А.Ю. Ишлинского, РАН
- Кафганджиев Христо** доктор филолог. наук, зам. декана, профессор факультета Журналистики Софийского университета (Болгария)
- Рудольф Курт** доктор эконом. наук, профессор, сотрудник компании Jung GmbH & Co.KG и член некоммерческой организации ERA e.V. (Германия)
- Серва Добромил** доктор эконом. наук, профессор Варшавской школы экономики (университет) SGH (Польша)
- Пиури Винченцо** доктор философии, профессор Миланского университета (Италия)
- Ноттурно Марк** доктор философии Колумбийского университета (США)
- Мельник М.В.** Заслуженный деятель науки РФ, доктор эконом. наук, профессор Финансового университета при Правительстве РФ
- Эварестов Р.А.** Заслуженный деятель науки РФ, доктор физ.-мат. наук, профессор, зав. кафедрой Квантовой химии Санкт-Петербургского государственного университета
- Дрогобыцкий И.Н.** доктор эконом. наук, профессор Финансового университета при Правительстве РФ
- Пискун Е.И.** доктор эконом. наук, профессор Севастопольского государственного университета
- Щепетова С.Е.** доктор эконом. наук, профессор Финансового университета при Правительстве РФ
- Пашенко Ф.Ф.** профессор, зав. лаб. Института проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН
- Данеев О.В.** кандидат эконом. наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ
- Звягинцева Е.П.** кандидат пед/ наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ
- Минина Т.И.** кандидат эконом. наук, доцент Российского технологического университета (МИРЭА)
- Аранович С.Г.** президент Общероссийской общественной организации «Инвестиционная Россия»
- Ефимова Н.А.** юрист, ст. преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ

ISSN: 2618-771x

УДК 330 (045)

Свидетельство о регистрации средства массовой коммуникации

Эл № ФС77-64848 от 10 февраля 2016 г.

Журнал включен в Научную Электронную Базу
Российский индекс цитирования НЭБ РИНЦ
Лицензионный договор с Научной электронной
библиотекой (информационный ресурс eLIBRARY.RU)
№ 464-08/2016 от 24.08.2016 г.

Журнал размещается в библиотеке КиберЛенинка:
<https://cyberleninka.ru/journal/n/hronoeconomika?i=1054055>

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора

Журнал издается с 2016 года

Редакция

Главный редактор **А. И. Богомолов**
Зам. гл. редактора **В. П. Невежин**
Выпускающий редактор **М. В. Аккузина**
Выпускающий редактор **Ю. В. Нормова**
Технический редактор **Д. В. Басков**
Молодежная редакция
А.В. Козаченко, И.В. Ревун

Авторы статей

несут полную ответственность за точность приведенных сведений, данных и дат

При перепечатывании ссылка на издание

«Хроноэкономика»
обязательна

Подписано в печать: 27.08.2020

Электронная почта: chron50@mail.ru

Официальные сайты издания:

<http://hronoeconomics.ru/> <http://www.hronecs.ru/>

Editorial Council:

- Kleiner G.B.** Doctor of Economic Sciences, professor, Associate member of RAS, deputy director of CEMI RAS
- Algazin S.D.** Doctor of physical-mat, Leading researcher At the Institute of mechanics. A.Y. Ishlinsky, Russian Academy of Sciences
- Kaftandzhiev Christo** Doctor of Philology, dean deputy, professor of Journalism faculty in Sofia University (Bulgaria)
- Rudolf Kury** Doctor of Economic Sciences, professor, employee of Jung GmbH & Co. KG, member of NPO ERA e. V. (Germany)
- Serwa Dobromil** Doctor of Economic Sciences, professor, SGH Warsaw School of Economics (Poland)
- Vincenzo Piuri** Doctor of philosophy, Professor of University of Milan (Italy)
- Notturmo Mark** Doctor of philosophy, Columbia University (USA)
- Melnik M.V.** Honored worker of science of the Russian Federation, Doctor of Economic Sciences, professor, Financial University under the Government of the Russian Federation
- Evarestov R.A.** Honored worker of science of the Russian Federation, Doctor of physics and mathematics, Professor, head. Department of Quantum chemistry of St. Petersburg state University
- Drogobytский I.N.** Doctor of Economic Sciences, professor, Financial University under the Government of the Russian Federation
- Piskun E.I.** Doctor of Economic Sciences, professor, Sevastopol' State University
- Shchepetova S.E.** Doctor of Economic Sciences, professor, Financial University under the Government of the Russian Federation
- Pashchenko F.F.** Professor, Head lab. Institute of management problems V.A. Trapeznikova Russian Academy of Sciences
- Daneev O.V.** PhD in economics, Associate Professor, Financial University under the Government of the Russian Federation
- Zvyagintseva E.P.** Cand. of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Financial University under the Government of the Russian Federation
- Minina T.I.** PhD in economics, Associate Professor, Russian technical University (MIREA)
- Aranovitch S.G.** President of All-Russian Public Organization "Investment Russia"
- Efimova N.A.** Lawyer, Senior Lecturer, Financial University under the Government of the Russian Federation

ISSN: 2618-771x

UDC: 330 (045)

*The Periodical is included in Scientific Digital Database
Russian Index of Citation NEB RINTs
License agreement with scientific electronic library
(Information database eLIBRARY.RU)
Number 464-08/2016 of 24.08.2016*

The journal is hosted in the CyberLink library:

The opinion of Editorial Council may differ from an author's opinion

The periodical is issued since 2016
<https://cyberleninka.ru/journal/n/hronoekonomika?i=1054055>

The Editorial Board:

The Chief Editor	A. Bogomolov
Deputy of the Chief Editor	V. Nevezhin
Issuing editor	M. Akkuzina
Issuing editor	U. Normova
Technical editor	D. Baskov

Youth editorial Board
A. Kozachenko, I. Revun

The authors of articles are fully responsible for accuracy in provided information, data and dates

The citation for **HRONOECONOMICS** is obliged in case of copying

The issue is signed for publishing on 27.08.2020

E-mail: chron50@mail.ru

URL: <http://hronoeconomics.ru/> <http://www.hronecs.ru/>

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПРОБЛЕМНЫЕ СТАТЬИ

Иванова С.А.

ИНФОРМАЦИЯ КАК КЛЮЧЕВОЙ РЕСУРС СИСТЕМНОГО УПРАВЛЕНИЯ ... 6

Меденников В.И.

**ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПЛАТФОРМЫ
«ЦИФРОВОЕ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО» 12**

Муравицкая Н.К.

НОВАЦИИ РАСЧЕТОВ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ18

Никонова А.А.

**МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ СОЗДАНИЯ АДАПТИВНЫХ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СИСТЕМ 21**

Попонова Н.А.

**О ПРОБЛЕМЕ РАЗГРАНИЧЕНИЯ НАЛОГОВЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ И
НАЛОГОВЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 35**

Свиштунов А.В., Ижак А.П.

**СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ИНВЕСТИРОВАНИЮ РЕСУРСΟΣБЕРЕГАЮЩИХ
ТЕХНОЛОГИЙ КОМПЛЕКСНОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ 40**

2. СТАТЬИ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

Вертегел С.В.

**АНАЛИЗ ВЗАИМОСВЯЗИ ЦЕНЫ НЕДВИЖИМОСТИ Г. МОСКВЫ И
ВЛИЯЩИХ НА НЕЕ ФАКТОРОВ 47**

Vlasova A E., Provotorov D.D.

**INTERNATIONAL BANKS AS THE INSTABILITY OF NATIONAL FINANCIAL
SYSTEM 50**

Дулёв А.А.

**ИННОВАЦИОННЫЕ БАНКОВСКИЕ ПРОДУКТЫ И ИХ РАЗВИТИЕ В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 55**

Кочкаров Д.Э., Ахмадеев Д.Р.

**ТЕОРИЯ ИГР В МИКРОЭКОНОМИЧЕСКОМ АНАЛИЗЕ И ЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ НА
ПРАКТИКЕ 61**

Минина Т.И., Власова С.О.

**СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
ЕВРОСОЮЗА И РФ 67**

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ СОЗДАНИЯ АДАПТИВНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СИСТЕМ

Никонова А.А., к.э.н., ведущий научный сотрудник
Центральный экономико-математический институт РАН
E-mail: prettyal@cemi.rssi.ru

Аннотация. Статья посвящена основам синтеза адаптивных производственных систем в условиях современного терминального кризиса и изменения факторов производства. Сформулированы основные положения проектирования и создания таких систем, а также направления улучшения адаптивных способностей в рамках системной парадигмы экономики. Представлены результаты разработки моделей адаптации и адаптивной производственной системы. Приведена схема модели кэйрэцу как пример успешной реализации принципов, предложенных Э.У. Демингом для создания адаптивных корпоративных систем в японской экономике в кризисной ситуации. Теоретическая и практическая значимость работы состоит в формулировании научно обоснованного ответа на вызовы постиндустриальной экономики и императивы перехода к новым экономическим моделям – в разработке системного подхода к конструированию таких моделей, которые основаны на новых факторах экономического роста и развития интеллектуальной экономики. Трансформационные процессы, как известно, вызывают нестабильность условий функционирования системы и бифуркации, в которых адаптивные свойства будут способствовать устойчивости, прежде всего, в части сохранения генотипа социально-экономической системы и человеческого потенциала.

Ключевые слова: производственная система; свойства адаптивности; структура, функции, организация, управление, неопределенность; системная экономическая парадигма.

Methodological Issues for Creating of Adaptive Production Systems

Alla A. Nikonova, Candidate of Economic sciences, Leading researcher
Central Economics and Mathematics Institute RAS
E-mail: prettyal@cemi.rssi.ru

Abstract. The article is devoted to the fundamentals of the synthesis of adaptive production systems in the context of the contemporary terminal crisis and changes in production factors. The basic provisions of the design and creation of such systems are formulated, as well as the directions for improving the adaptive capabilities within the framework of the systemic paradigm of the economy. The results of the development of both the adaptation model and the adaptive production system model are presented. The scheme of the keiretsu model is given as an example of the successful implementation of the principles proposed by E.U. Deming to create adaptive corporate systems in the Japanese economy in a crisis. The theoretical and practical significance of the work lies in the formulation of a scientifically grounded response to the challenges of the post-industrial economy and the imperatives of the transition to new economic models – that is in development of a system approach to the designing such models which are based on new factors of economic growth and the intellectual economy development. Transformational processes, as well-known, cause bifurcation and instability of the conditions for system functioning, adaptive properties will contribute to sustainability, primarily in terms of preserving the genotype of the socio-economic system and human potential.

Keywords: production system; adaptability properties; structure; function; organization, management and adaptive control; uncertainty; system economic paradigm.

Введение

В условиях значительных и плохо предсказуемых колебаний среды функционирования экономических систем возникает задача проектирования таких систем, которые смогут сохранить свой функционал, быть устойчивы и конкурентоспособны при сильных возмущениях. Рост неопределенности приумножен современным мировым кризисом, распространившимся на ведущие экономики и Россию: он указывает на глубокие противоречия

модели постиндустриальной экономики. Стали явными предпосылки перехода к новой экономической модели на основе иных принципов производственных отношений и взаимодействий ключевых секторов экономики и представляющих их экономических субъектов. Эти обстоятельства вызывают необходимость переборке компонентов экономической модели и синтеза производственных систем, адаптивных к требованиям трансформирующегося мира.

Основные понятия и задачи исследования

Системный взгляд на устройство мира предполагает его единство и вместе с этим изменчивость [27]. Адаптация (самоорганизация, саморегулирование) применительно к физическим системам понимается как постепенное изменение усредненных свойств в стохастической среде функционирования динамической системы [24]. Если рассматривать экономику с системных позиций – как целостную часть окружающего мира [9], представляется вполне обоснованным распространить сущностные (принципиальные, фундаментальные) законы функционирования и развития систем на экономические системы.

Подобно тому, как в природе органические и неорганические системы выживают в изменчивой окружающей среде (сохраняют свои свойства и передают их по наследству в том или ином виде) и эволюционируют, благодаря наличию адаптивных свойств (укрепляют полезные способности, улучшают их, избавляются от мутаций), способность экономических систем к воспроизводству на все более высокой ступени развития значимо зависит от способности к адаптации. Такие свойства присущи всем системам, но в разной степени.

Эволюция представляет собой процесс совершенствования системы (формы, структуры, механизмов взаимодействий компонентов, др.) при помощи определенных средств (способностей, ресурсов), среди которых адаптивные способности играют заметную, если не ведущую роль, они тесно связаны с механизмами эволюции. Адаптация означает, во-первых, адекватную реакцию на изменение среды; во-вторых, соответствующее приспособление, настройку на меняющиеся условия функционирования системы [26] и/или, в-третьих, более или менее активное изменение системы и влияние её на среду [25]. Третий вариант присущ, по нашему мнению, в большой степени сложным системам, например, способным к самосовершенствованию или саморазвитию. Анализ таких феноменов выходит

за рамки статьи, однако, в связи с предметом исследования важно понимать взаимосвязь эволюции и нескольких ипостасей экономических систем от самоорганизации к саморазвитию, как это показано в работе [14].

Адаптивные свойства системы – это способность функционировать и исполнять миссию в условиях внешних и внутренних флуктуаций [25]. Адаптивные свойства включают следующие способности системы:

– открытость к внешнему окружению при наличии защитных свойств;

– восприимчивость к внутренним и внешним воздействиям, гибкость, способность приспособиться и поддерживать устойчивость [26];

– реактивность – скорость и правильность (адекватность) отклика на внешние раздражители [28];

– готовность к изменениям, способность к воспроизводству, перестройке реорганизации – структурная и функциональная подвижность [25].

В качестве «адаптера», элемента, отвечающего за адаптацию, выступают особые качества и характеристики системы, как правило, специальные компоненты, в функции которых входит управление изменениями, но также структурные и функциональные свойства системы. «Адаптер» может быть внешним по отношению к рассматриваемой системе, например, роль «адаптера» может исполнять адаптивная система управления более высокого иерархического уровня.

Адаптивные способности экономических систем могут формироваться при помощи нескольких условий и факторов, обуславливающих восприимчивость, гибкость, готовность к изменению. К таким «адаптерам» отнесем следующие условия и факторы:

1) система управления – как внутренняя, так и внешняя по отношению к изучаемой системе;

2) структура, строение системы, связи и взаимодействия элементов;

3) потоки ресурсов (распределение по направлениям, содержанию, интенсивности).

В первом случае предметом изучения выступает адаптивная система управления на основе механизмов обратных связей; этому посвящено абсолютное большинство исследований в области технических и экономических систем (например, [17; 18]). Адаптивные системы (технические и экономические) зачастую так и определяются, в зависимости от способности управляющей системы приспособиться к колебаниям внешней среды: «попытки дать строгое определение, которое позволяло бы точно разделить системы на два класса – приспособляющиеся и не приспособляющиеся наталкиваются, по-видимому, на непреодолимые препятствия. Например, обычную одноконтурную систему можно считать приспособляющейся, если основное внимание обращать на усиление в цепи обратной связи, уменьшающее влияние любых вариаций параметров объекта» [17].

В двух других случаях адаптивные свойства «заложены» в ткани самой системы (что не исключает управляющих воздействий, направленных на адаптацию или улучшение адаптивных свойств). Приведенная выше классификация условий и факторов не абсолютизируют роль структуры и качества взаимодействий экономических агентов в адаптации (не исключая использование в этих целях инструментов управления), но концентрирует взгляд на фундаментальных требованиях системного подхода к проектированию и созданию адаптивных систем, который рассматривает изучаемые объекты (экономику, её сектора, производственную сферу) и предмет исследования (адаптацию) как системы. В системном понимании все компоненты системы – структура, функции, ресурсы, способы активности и управления, др. – следует рассматривать в единстве в решении задач адаптации и улучшения адаптивных свойств.

Данная статья восполняет некоторый вакуум исследований в части исследования собственно структурных, ресурсных и функциональных характеристик производственной системы,

определяющих способность адаптироваться к внутренним изменениям и глубоким технологическим и экономическим переменам глобального мира.

Эволюция производственных систем и адаптация тесно связаны между собой; в процессе адаптации происходит эволюция систем. Что влияет на адаптивные способности производственной системы в изменчивой среде на разных уровнях экономической иерархии? Эти вопросы составляет особый научный и практический интерес. Они особенно актуальны в период бурных потрясений окружающего мира. Несколько существенных трансформационных факторов в их резонансе усиливает нестабильность сегодняшней ситуации: революционные изменения способов производства и организации экономической деятельности; масштабные проявления противоречий глобализации мировой экономики и существующей экономической модели, ориентированной на критерии прибыли; колебания нефтяных рынков на фоне вирусной пандемии и экстренных противовирусных мероприятий; закрытие, по сути, национальных экономик и запыление многих производств.

В связи с этим задачи исследования заключаются в разработке научно обоснованного подхода к созданию моделей таких производственных систем, которые обладают способностью к адаптации в условиях радикальных технологических сдвигов, экономических катаклизмов и любых плохо предсказуемых изменений, в целом. В данной статье представлены методологические и методические положения такого подхода, они опираются на постулаты системной экономической парадигмы, которая развивается в ЦЭМИ РАН под руководством чл.-корр. РАН Г.Б. Клейнера в рамках плана НИОКТР на тему: «Разработка системной многоуровневой теории и моделей координации и коэволюции производственных комплексов и предприятий в целях устойчивого развития экономики», номер государственной регистрации АААА-А18-118021390173-4.

Создание адаптивных производственных систем предназначено для использования в двух направлениях: 1) моделирование и исследование (например, изучение институтов и организационно-экономических механизмов планирования и управления, способствующих повышению устойчивости экономики; 2) применение в практике управления и/или реструктуризации производственных систем разного уровня экономической иерархии в условиях турбулентной и плохо предсказуемой среды (кризис, неопределенность ситуации, быстрая изменчивость, мотор которой может находиться как внутри производственной системы, так и вовне нее). Под «созданием» мы понимаем и моделирование адаптивных систем, и разработку предложений по их формированию на практике, в т. ч. в российской не стационарной экономике.

Предпосылки и особенности проектирования адаптивных производственных систем

Переходя к основам проектирования производственных систем, отметим ряд существенных особенностей, определяющих силу и качество способности к адаптации. В зависимости от динамических свойств и других характеристик систем можно выделить несколько классов адаптивных систем, восходящих от низшего к высшему уровню адаптивных способностей: самонастраивающиеся, самоорганизующиеся, саморегулирующиеся, и самообучающиеся, саморазвивающиеся системы [14]. Например, самообучающиеся системы могут менять правила регулирования, стратегии, инструменты управления при непредвиденных изменениях условий функционирования системы, тогда как адаптация в самонастраивающихся системах сводится к изменению структуры и параметров алгоритмов функционирования в направлении «оптимизации» в динамичной среде [17; 20].

Особенности адаптивных систем управления состоят в управлении правилами, институтами, интенсивностями обмена ресурсами и компетенциями между компонентами системы,

тогда как традиционное содержание управления экономическими объектами и системами состоит в управлении ресурсами и персоналом.

В соответствии с адаптационными способностями той или иной системы они могут быть направлены на две цели: а) выживание, поддержание устойчивости, сохранение базовых характеристик состояния системы; б) изменение состояния, преобразование структуры, способов функционирования системы, может быть, отношений с элементами внешней среды и/или даже самих компонентов этой среды. В зависимости от этого следует различать *два рода адаптивных систем*: а) жизнеспособные, ориентированные на сохранение своего генотипа, выживание и эволюцию, устойчивые к внешним воздействиям [4; 5]; б) активно меняющиеся качественно вместе со средой под влиянием внешних воздействий, ориентированные на «оптимальное» поведение, эффективность [3].

В связи с этим стратегическая гибкость охватывает два образа действий на двух фронтах: а) консервативный механизм распределения рисков (например, сохранение стратегических ресурсов); б) наступательные действия (к примеру, предложение новых продуктов или продуктов с улучшенными свойствами; выход на новые рынки или даже создание их).

Выделим шаги по адаптации путем управления на основе отрицательной обратной связи:

- 1) идентификация системы и среды
- 2) анализ чувствительности к изменениям системы и среды
- 3) анализ условий устойчивости (требований к системе)
- 4) проектирование, синтез системы.

Данная работа сфокусирована на четвертом этапе, предполагается, что шаги (1) - (3) сделаны, данные получены, и поставлена **задача** – модельный синтез производственных систем, обладающих способностью к адаптации к возмущениям, как внутреннего происхождения, так и внешней среды функционирования. Поэтому приведем ниже в сжатом виде аналитические оценки нестабильной динамики

современной среды, основания для перехода к качественно новой модели экономики гуманитарно-технологического типа, требования к производственной функции системы в части изменения структуры факторов.

Изменчивость среды

Изменение в структуре и содержании источников устойчивости и конкурентоспособности производственной системы вызвано несколькими обстоятельствами.

Во-первых, современным мировым кризисом и *covid*-вирусной пандемией, которая выступила не причиной, но катализатором кризиса существующей модели экономики, ориентированной на доходность производства. Последствия выхода плохо предсказуемы, но очевидно зависят от способности национальных экономик выработать структурную и поведенческую модель, адекватную изменениям условий и факторов производства [8]. Для этого следует идентифицировать их и строить модель производственной системы, принимая во внимание изменение фундаментальных условий функционирования экономики на всех уровнях ее иерархии.

Текущий кризис классифицируется как терминальный, т.е. финишный, определяющий образ перспективной модели будущего мира по ряду базовых признаков:

- глубина провала ведущих экономик мира и отдельных производств;
- широта размаха (все сферы: экономика, политика, экология, социум, культура, психика, менталитет);
- экстернальный характер наряду с усилением внутривосточных системных противоречий;
- высокая скорость распространения;
- всеобщий рост неопределенности и непредсказуемости развития ситуации;
- неготовность глобальной и национальной российской системы к адекватному ответу.

Вместе с этим растут виды деятельности, опирающиеся на электронные технологии (ИКТ, онлайн-бизнес, торговля (*e-commerce*), логистика) за счет конкурентных преимуществ,

которые создаются путем виртуальных способов активности и взаимодействий.

Во-вторых, на особенность ситуации и объективные предпосылки критической нестабильности среды указывает пересечение трех волн экономических циклов в 2020 г.: восходящей волны цикла смены технологических укладов Н. Кондратьева и ниспадающих волн циклов Жюгляра и Китчена, означающих снижение инвестиций и уровня загрузки производственных мощностей.

Производственная функция: изменение в факторах роста

Существенные изменения касаются не только внешней среды функционирования производственной системы, но также самих способов производства, используемых ресурсов и технологий. Решающими факторами экономического роста в новой формации становятся три группы факторов: а) организационные факторы (способность к активным действиям, реорганизации, системному принятию адекватных решений); б) интеллектуальные и морально-нравственные факторы (знания, идеология, ценности); в) социальные факторы (доверие; единство общества, элит, социальных групп; моральное и физическое здоровье социума; готовность людей к переменам). Напротив, материально-финансовые факторы отходят на второй план.

С изменением производственной функции и структуры факторов повышается значимость следующих источников экономического роста и системной сбалансированности в нестабильных условиях: 1) организационные способности и управленческие компетенции, включая антикризисные программы и стратегии – национальные, региональные, внутрифирменные; 2) информация и методы её использования, информационно-коммуникационные технологии, способные сократить трансакционные издержки; 3) неограниченные и возобновляемые ресурсы: интеллект, когнитивные способности, таланты, способствующие созданию знаний и новых технологий. Степень и качество использования

таких факторов в значительной степени определяет конкурентные преимущества производственной системы и способность её к адаптации в нестабильных условиях.

Предпосылки исследования и создания адаптивных систем

Трудности проектирования адаптивных производственных систем связаны с тем, что далеко не всегда доступна вся необходимая информация о системе, особенно функционирующей в плохо непредсказуемой изменчивой среде. Как в таком случае можно строить адаптивные производственные системы? Оказывается, а в рамках системной парадигмы экономики показывается, существуют основополагающие принципы строения систем, способных к адаптации. Руководствуясь постулатами и предпосылками системной теории о законах строения и движения социально-экономических систем разного уровня иерархии, используем такие принципы для моделирования адаптивных систем.

В случае неполноты информации и результатов конкретно-исторического анализа эволюции экономических систем можно опираться на диалектические принципы от целого к частному для синтеза производственных систем с уже заданными адаптивными свойствами. В частности, на тезис о том, что «приспосабливающейся (т. е. адаптивной – *авт.*) системой является всякая физическая система, которая может быть *спроектирована с точки зрения принципа приспособления* (*курсив – авт.*)» [17].

В качестве такого основополагающего принципа создания адаптивных систем принята ***базовая предпосылка исследования*** – степень структурной и функциональной сбалансированности (в том виде, как она формулируется в рамках системной парадигмы экономики [10]) обуславливает в значительной мере степень адаптивной способности системы. Адаптивные свойства системы во многом определяются гармонией взаимодействий входящих в нее ключевых подсистем. Они

различаются пространственного временными характеристиками ресурсов, которыми обладают и которыми обмениваются между собой в целях исполнения своих функций в системе.

Особенности социально-экономических систем не позволяют говорить об изменении усредненных свойств в адаптации (как в случае физических и технических систем), что усиливает неопределенность, как для исследователя, так и для практика. Однако системный подход к анализу структурно-функциональных особенностей экономической системы помогает избежать необходимость формализованного описания связей и внешних воздействий в условиях ограниченности данных и неопределенности и позволяет осуществить синтез различных типов систем разного уровня иерархии с целью исследования, моделирования и выработки практических рекомендаций по улучшению адаптивных способностей систем в разных ситуациях и ракурсах планирования и управления.

Основные положения проектирования и создания адаптивных производственных систем

Предпосылки адаптации состоят в соответствии структурных и функциональных характеристик производственной системы (включая подсистему управления) изменениям среды; следование за изменениями относительно сохранения устойчивости и конкурентоспособности.

Согласно системной теории, создание адаптивных производственных систем включает две стадии: 1) **системный анализ** объекта и среды его функционирования; 2) **системный синтез**, собирание частей системы в единое целое. Правильное понимание системы, ее свойств, ресурсов, способностей, законов движения, как и особенностей ближнего и дальнего окружения, дает информацию, которая служит исследователю или лицу, принимающему решения в качестве основного когнитивного ресурса для моделирования, планирования, управления, реорганизации производственной системы.

При этом когнитивный процесс может идти в разных направлениях анализа: **от целого к частям**, к компонентам в составе системы, или, наоборот, **от результатов анализа частей к композиции** их, к формированию целостной картины системы в ее окружении. Системный подход, на наш взгляд, предполагает совмещение обоих фокусов исследования, не упуская из вида ни один, ни другой ракурс системного видения. В этом состоит искусство исследователя и управленца-практика [1; 22].

Адекватность данных о системе и проблемной ситуации, **достаточность и достоверность информации**, являются не менее важными, нежели адекватность принятых предпосылок и теории, на которых строятся гипотезы и собственно модели адаптивных систем. Нарочитое или невольное искажение статистических данных, отсутствие или нестыковка информации, иные проблемы информационного обеспечения научных изысканий, практики планирования и управления существенно снижают степень обоснованности моделей, стратегических и тактических решений, ведут к искаженному, превратному пониманию ситуации, проблем, задач, ориентиров поведения, словом, тех сигналов бедствия и маяков, которые подает нам российская экономика на протяжении более чем трех десятков лет. Проблемы статистики и информационной базы, которой пользуются ученые, эксперты, чиновники, хозяйственники отмечают ведущие ученые в этой области знаний [6; 21]. Создание адаптивных производственных систем и управление ими крайне затруднено в отсутствие надежной информации. Кроме того, эмпирика чрезвычайно разнообразна, нельзя анализировать все подряд, поэтому нужен целенаправленный отбор наиболее важной, существенной информации и построение специальной базы данных, в зависимости от целей исследований, это также искусство и наука, в частности, подбора экспертов, в случае трудно формализуемых характеристик экономической системы и среды [22].

Подобно прицельному отбору данных для анализа (факторов и условий с разделением их на необходимые и достаточные), выделение ключевых компонентов системы, влияющих на способность к адаптации, также не может быть произвольным, но направленным на эти цели. Внутреннее разнообразие системы затрудняет понимание части единого целого. С системной точки зрения, в целях создания адаптивной системы основополагающим принципом разделения её на части (компоненты, подсистемы) является **принцип функциональности** их в составе единого организма.

Качество исполнения функций компонентами системы тесно связано, во-первых, со структурой системы; во-вторых, с обладанием нужными ресурсами. Поэтому в декомпозиции системы принцип функциональности в выделении частей целого следует дополнить принципом типологии ресурсов (материальных и нематериальных, например, знаний, денег, энергии), которыми подсистемы имманентно наделены и которыми обмениваются между собой. (Принцип иерархичности мало подходит для нашей цели.) Именно эти два структурообразующих критерия – типологии функций и ресурсов – предполагают выделить четыре компоненты в качестве структурообразующих элементов модели экономической системы [9]:

- 1) средовая система обладает ресурсами, не ограниченными во времени и в пространстве;
- 2) процессная система обладает ресурсами, ограниченными во времени и не ограниченными в пространстве;
- 3) проектная система обладает ресурсами, ограниченными во времени и в пространстве;
- 4) объектная система обладает ресурсами, не ограниченными во времени и ограниченными в пространстве.

Описание производственной системы при помощи тетрады из четырех ключевых подсистем помогает построить модель адаптивной системы, обладающей свойствами структурной и функциональной гибкости, подвижности при помощи (1) варьирования интенсивности и

отчасти, содержания, потоков обмениваемых ресурсов; (2) моделирования механизмов прямых и обратных связей и (3) проведения нескольких итераций, циклов взаимодействий между подсистемами.

Когнитивная модель адаптации производственной системы

На основе многообразия трактовок адаптации применительно к экономическим системам [1; 2; 3;] можно представить ее с четырех существенных сторон, составляющих четыре ипостаси адаптации:

1) существенные свойства системы, позволяющие ей приспособиться к изменениям среды – объектная ипостась адаптации (структура, активы); 2) способ восприятия, алгоритм обработки сигналов среды и выработки реакции на изменения – проектная ипостась адаптации; 3) процесс приспособления – процессная ипостась адаптации; 4) условия для приспособления, система институтов, управления, координации, а также ментальные

нормы и поведенческие ориентиры экономических агентов – средовая ипостась адаптации («Люди меняют свой нрав, если их переселить в другое место, совершенно так же, как и деревья» [12, с. 621]).

Системное понимание адаптации помогает видеть поли-объектную и поли-субъектную природу адаптивной производственной системы и исследовать пространственно-временные характеристики связей и взаимную зависимость компонентов мета-модели адаптации системы (рис. 1). Интерпретация синтетического представления адаптивных систем разных типов является новым вкладом в теорию и практику управления динамическими экономическими системами. В частности, определенной новизной обладает приведенная ниже мета-модель адаптации производственной системы, сконструированная на основе положений системной парадигмы о принципиальном различии пространственно-временных характеристик компонентов адаптации, которая рассматривается автором как целостная система.

Рис. 1. Мета-модель адаптации производственной системы (Источник: разработано на основе [9])

Характеристики материального и нематериального потенциала производственной системы (предприятия, отраслевого комплекса) служат информацией для размышления, с одной стороны, об императивах и возможностях изменений; с другой, о направлениях и механизмах изменений. Процесс приспособления

системы, в частности, изменения параметров происходит, согласно правилам, ценностям, критериям, «поступающим» со стороны институциональной и регуляторной компоненты адаптации. Собственно процесс приспособления осуществляется по результатам сбора, обработки сигналов внешней среды и выработки реакции

при помощи определенных алгоритмов в соответствии с возможностями и ограничениями производственной системы. К примеру, на появление конкурентов можно ответить стратегией обновления ассортимента продукции и/или улучшения послепродажного обслуживания – в зависимости от имеющихся соответствующих активов, компетенций, бизнес-планов, миссии, корпоративных ценностей, других факторов. Снижение рыночных цен на выпускаемые продукты можно компенсировать путем сокращения транзакционных издержек, например, при помощи электронных технологий, совершенствования взаимодействий с поставщиками и/или «трудового оффшора».

Мета-модель адаптации служит когнитивной моделью, предназначенной для идентификации необходимых и достаточных условий для создания адаптивных моделей производственных систем.

Способы достижения требуемых динамических свойств самонастраивающихся систем:

- совершенствование структуры (например, объединение, создание холдингов);
- функциональные улучшения, в т. ч. управления, как стратегического, так и тактического;
- модернизация технико-технологической подготовки и организации производства (например, при помощи ИКТ);
- рост интеллектуального потенциала, сокращение инновационного цикла.

Моделирование адаптивных производственных систем

Модель производственной системы в функциональном разрезе включает четыре компоненты, в соответствии с основными факторами производства: труд; капитал; технологии; способы соединения факторов (способы планирования, регулирования, координации, контроля производственной деятельности). Все они, вместе с окружением, создают целостный организм – экосистему. Адаптивные способности системы зависят от степени связанности компонентов между собой в структурном и функциональном отношении. Производственные факторы связаны с соответствующими компонентами внешней среды, рынками труда, капитала (фондов), технологий и институциональными структурами, макрорегулятором, властью (рис. 2).

Рис. 2. Модель производственной системы в разрезе производственной функции и внутренних резервов адаптации (Источник: разработано автором)

Анализ меняющихся переменных производственной функции дает информацию для выбора направлений по улучшению адаптивных способностей производственной системы за счет внутренних факторов (рис. 3).

Рис. 3. Факторы производства и принципы улучшения адаптивности системы (Источник: разработано автором)

К примеру, режим «удаленного» труда создает следующие преимущества в адаптации, как к экономическому кризису, так и к ужесточившейся конъюнктуре на рынках труда и технологий:

- гибкость в принятии решений, требующих высокой квалификации труда и уникальных специалистов – благодаря расширению возможности в привлечении нужных кадров издалека;
- стирание границ между странами, интернационализация рынка труда;
- улучшение качества жизни (и как следствие, производительности) за счет выбора места пребывания и работы в комфортных условиях;
- сокращение инфраструктурных издержек для индивида и нагрузки для общества.

Такие способы улучшают адаптивные свойства системы, но несут определенные риски, связанные с цифровизацией экономической деятельности и социальной жизни («цифровое рабство» и др.) [15].

Руководствуясь вышесказанным, можно строить модель адаптивной производственной системы. Четыре её компоненты соответствуют стратификации их пространственно-временных особенностей. Обмениваясь между собой способностями (ресурсами), каждая из компонент, подсистем производственной системы исполняет определенную роль в адаптации, согласно своим функциям в системе, возможностям и способностям содействовать приспособлению к динамичной среде (рис. 4).

Рис. 4. Модель адаптивной производственной системы (Источник: разработано автором)

Как видно из рис. 4, все компоненты – материально-вещественный состав производственной системы, внутренняя среда, организационная культура, процессно-ориентированные структуры, инвестиционные проекты – связаны между собой прямыми и обратными связями, каждый из элементов системы может посредством передачи своих способностей другому элементу внести вклад в улучшение адаптивных свойств целостной производственной системы:

1. Кадровый и творческий функционал системы: совершенствование организационной культуры; подготовка производства, повышение квалификации персонала, обучение; привлечение

высококвалифицированных специалистов; передовая организация производства;

2. Материально-вещественный потенциал и нематериальные активы: рост капитализации; страхование рисков; сокращение рискованных операций.
3. Инновационные инвестиционные проекты; переход к новым технологиям; модернизация; обновление ассортимента продукции.
4. Диверсификация товарно-рыночных стратегий, структурные изменения в стратегии инноваций и маркетинга, ориентированные на укрепление рыночных позиций; встраивание в цепочки стоимости, в т.ч. международные.

Синтез структурно-функционального подхода и жизненного цикла системы

Рассмотрим модель адаптации в ином ракурсе – в виде проекции функциональной модели на поведенческую модель. Эволюция производственной системы – процессная система, это рефлексия, накопление и осмысление опыта; адаптация – проектная, ресурсный потенциал – объектная; внешнее окружение, ориентиры, ценности, управляющие воздействия – средовая система (внутренняя среда и ближнее окружение). Исходя из системного понимания и производственной деятельности, и адаптации, можно предположить, что степень тесноты связей между историческим прошлым производственной системы (“*path dependence*”), структурно-функциональными компонентами системы и средой (степень гармонии обмена взаимодополняющими «ресурсами», способностями и компетенциями в разной форме) существенно влияет на способность производственной системы приспособиться к флуктуациям среды.

К опыту создания адаптивных производственных систем

Успех японских корпораций, кэйрэцу («система» – яп.), подтвердил обоснованность системного подхода У.Э. Деминга [7] к структуре и взаимодействиям компонентов по линии сильных горизонтальных связей и создания специальных подсистем «качества» продукции. В основе построения таких адаптивных систем – взгляд «извне» («система глубинного знания»), философия управления от целого к частям, ориентирование на перспективу (дальний горизонт планирования), тесные связи контрагентов. Задолго до появления системной парадигмы экономики принципы У.Э. Деминга помогли японцам успешно выйти из кризиса, выстроить корпоративные структуры наподобие тетрадь в составе компонент, обменивающихся ресурсами с различными пространственно-временными характеристиками (рис. 5.). (Подробнее об этом см. работу [16]).

Рис. 5. Модель кэйрэцу как пример адаптивной производственной системы (Источник: построено автором на основе [23])

Заключение

Адаптация рассматривается как следствие сбалансированности компонент, согласованности взаимодействий их с точки зрения гармоничного функционирования и поддержания целостности производственной системы. В модели адаптивной производственной системы следует предусмотреть правильную структуру, во-первых, связей подсистем; во-вторых, факторов производственной функции, выступающих в качестве источников роста и научно-технологического развития, которыми компоненты системы обмениваются между собой в целях наиболее полного исполнения функций в системе.

Повышение роли знаний, интеллектуальных и когнитивных факторов в экономической деятельности означает усиление значимости соответствующих компонентов производственной системы и агентов их представляющих. Расширение виртуальных форм взаимодействий и применения электронных технологий способствует улучшению адаптивных способностей производственной системы и её возможностей противостоять рискам. Эти феномены должны найти отражение в модельном представлении системы и оценках позитивных и негативных эффектов при исследовании проектируемых адаптивных систем. Вместе с этим вовлечение трудовых ресурсов в рамках виртуальных

производственных отношений, новые формы организации труда открывает малоизученные, но чрезвычайно актуальные области перспективных исследований.

Релевантность исследования и создания адаптивных производственных систем применительно к России обоснована задачей приведения организационных структур промышленности и механизмов управления в соответствие с требованиями НТП, стремительными изменениями экономической и технологической среды, новыми, сетевыми формами производственных отношений и меняющейся «на глазах» структурой факторов производства. Отставание практически во всех этих сферах делает российские предприятия и корпорации неповоротливыми. Для России чрезвычайно актуальны адекватные компенсационные и координационные механизмы [11], это может существенно повысить адаптивные свойства производственных систем на разных иерархических уровнях экономики со сравнительно малыми затратами. Однако, в сегодняшней практике проблемы приспособления решаются при помощи денежных вливаний вместо активизации таких адаптивных способностей производственных систем, которые смогут вывести российскую индустрию на подъем за счет технологических и интеллектуальных источников роста и развития. Модели адаптивных систем на основе положений системной парадигмы экономики служат для этого надежным инструментом для изучения, проектирования реальных систем и внедрения в практику.

Список использованных источников

- [1] Акофф Р.Л. Искусство решения проблем. Пер. с англ. Е.Г. Коваленко. Под ред. к.т.н. Е.К. Масловского. - М.: Мир, 1982. 224 с.
- [2] Акофф Р.Л. Планирование будущего корпорации. Пер. с англ. - М.: «Прогресс», 1985. 327 с.
- [3] Акофф Р., Эмерли Ф. О целеустремленных системах. - М.: Советское радио, 1974. 272 с.
- [4] Бир С. Наука управления. Пер. с англ. М.: Энергия, 1971. 112 с.
- [5] Бир С. Кибернетика и управление. - М.: Радио и связь, 1960.
- [6] Елисеева И.И. Что происходит с российской государственной статистикой? // Форсайт «Россия»: новое индустриальное общество. Будущее. Том 1 / Сб. пленарных докладов IV Санкт-Петербургского Межд. Экономического Конгресса (СПЭК-2018) / Под общ. ред. С.Д. Бодрунова. СПб: ИНИР, 2019. С. 129-146.
- [7] Деминг Э.У. Новая экономика для промышленности, правительства, образования. 2-е изд. - М.: 1993.
- [8] Дынкин А.А., Телегина Е. Александр Дынкин: Танец черных лебедей. Мировая премьера. Интерфакс. 29.03.2020. URL: <https://www.interfax.ru/interview/701437>.
- [9] Клейнер Г.Б. Исследовательские перспективы и управленческие горизонты системной экономики // Управленческие науки. 2015. №5(4). С. 7–21. <https://doi.org/10.26794/2304-022X-2015--4-7-21>.
- [10] Клейнер Г.Б., Рыбачук М.А. Системная сбалансированность экономики. - М.: ИД «Научная библиотека», 2017. 320 с.
- [11] Клейнер Г.Б., Щепетова С.Е., Щербаков Г.А. Системные механизмы координации участников инновационной деятельности // Экономическая наука современной России. 2017. Т. 79. № 4. С. 19-33. URL: <https://www.econ-journal.ru/jour/article/view/203>.
- [12] Монтень М. Опыты. Кн. 3. М.: Наука. 1981. 535 с.
- [13] Никонова А.А. Стратегическое планирование и развитие предприятий: основы адаптивного подхода // Проблемы теории и практики управления. 2011. № 9. С. 105–119.
- [14] Никонова А.А. Самоорганизация в стратегическом управлении сложными системами // Проблемы теории и практики управления. 2012. № 9-10. С. 92–99.
- [15] Никонова А.А. Позитивные и негативные эффекты цифровых технологий // Стратегическое планирование и развитие предприятий. Матер. Девятнадцатого Всеросс. симпозиума Секция 4. Под ред. чл.-корр. РАН Г.Б. Клейнера. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) М.: ЦЭМИ РАН, 2018. С. 618–621.
- [16] Никонова А.А. К методам адаптации в организации производства: системный подход // Системный анализ в экономике. Матер. научно-практ. конфер. Под ред. чл.-корр. РАН Г.Б. Клейнера. Секция 3. М.: ЦЭМИ РАН, 2012. С. 80-84.
- [17] Траксел Д. Самонастраивающиеся системы (обзорный доклад) // Труды II межд. конгресса ИФАК «Дискретные и самонастраивающиеся системы». М.: Наука, 1965. С. 240–251.
- [18] Тюкин И.Ю., Терехов В.А. Адаптация в нелинейных динамических системах. СПб.: ЛКИ, 2008. (Серия: Синергетика: от прошлого к будущему) 384 с.
- [19] Урманцев Ю. А. Природа адаптации (системная экспликация) // Вопросы философии. 1998. № 12. С. 21–36.
- [20] Цыпкин Я.З. Основы теории обучающихся систем. - М.: Наука, 1970. 252 с.
- [21] Чуйков А. Этот стон у нас «деньги» зовётся // Аргументы Недели. 20.11.19. № 45(689).
- [22] Шеннон Р. Имитационное моделирование систем: Искусство и наука. - М.: Мир, 1978. 424 с.

- [23] Asanuma B. Manufacturer Supplier Relationships in Japan and Relation-specific Skill // *Journal of the Japanese and International Economies*. 1989. № 3. P. 3-12.
- [24] Bellman R., Kalaba R. Dynamic programming and adaptive control processes: Mathematical foundations // *IRE Trans. on Automatic Control*. 1960. Vol. AC-5. Pp. 5–10.
- [25] Elmqvist Th., Folke C., Nyström M., Peterson G., Bengtsson J., Walker B., Norberg J. Response diversity, ecosystem change, and resilience // *Frontiers in Ecology and the Environment*. 2003. Vol. 1. No 9. Pp. 488–494.
- [26] Smit B., Wandel J. Adaptation, adaptive capacity and vulnerability // *Global Environmental Change*. 2006. Vol. 16. Pp. 282–292.
- [27] *Systems Thinking*. Ed. by F. E. Emery. Harmondsworth, 1969.
- [28] Turner B.L., Kasperson R.E., Matson P.A., McCarthy J.J., Corell R.W., Christensen L., Eckley N., Kasperson J.X., Luers A., Martello M.L., Polsky C., Pulsipher A., Schiller A. // A framework for vulnerability analysis insustainability science // *Proceedings of the National Academy of Sciences*. July 8, 2003. Vol. 100. No. 14. Pp. 8074–8079. www.pnas.org/cgi/doi/10.1073/pnas.1231335100

===== V V =====